

VIRUSLI GEPATITLARDAN EHTIYOT BO'LING!

O.R.Parpiyeva

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti dotsent v.b.,

D.Nazarova

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti talabasi.

e.mail: parpieva.odinahon@yandex.ru,

ORCID: 0000-0001-6223-103X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14065399>

Annotatsiya. Ushbu maqolada virusli gepatitlar, ularning yuqush va tarqalish yo'llari, davolash, oldini olish chora-tadbirlari to'grisida ma'lumotlar keltirilgan. Jigar qonni zararsizlantiradi, vitaminlarni saqlaydi va ma'lum gormonlar ishlab chiqaradi. Gepatit bu funktsiyalarning buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa tanadagi jiddiy soo'liq muammolariga olib keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2024 yilgi Gepatit bo'yicha global hisobotiga ko'ra, ushbu kasallik qurbonlari soni doimiy ravishda o'sib bormoqda.

Kalit so'zlar: jigar, virusli gepatit, Botkin kasalligi, dispanser nazorati, emlash, skrining tekshiruvlari.

Gepatit yuqumli kasalliklar orasida o'lim holatlari soni bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turadi va yiliga 1,3 million inson shu xastalikdan ko'z yumadi, bu ko'rsatkich sil kasalligidan o'lim holatlari bilan bir xil. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi Matbuot xizmati xabar bermoqda. Butunjahon gepatit sammitida taqdim etilgan ushbu hisobotda diagnostika va davolashning yaxshilanishi, tibbiy mahsulotlarning arzonlashganiga qaramay, kasallikni test qilish va davolash qamrovi ortmayotgani ta'kidlangan. Ammo, agar hozirdan tezkor choralar ko'rilsa, JSSTning 2030 yilgacha gepatitni yo'q qilish maqsadiga erishish mumkin bo'ladi. 187 mamlakatdan olingan yangi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, virusli gepatitdan o'limning taxminiy soni 2019 yildagi 1,1 milliondan 2022 yilda 1,3 millionga ko'paygan, ularning 83 foiziga gepatit B va 17 foiziga gepatit C sabab bo'lgan. Xastalanganlarning 58 foizi erkaklar. Dunyo bo'ylab har kuni B va C gepatitlaridan 3500 nafar kishi vafot etadi.

Virusli gepatit juda qadim zamonlardan insoniyatga ma'lum bo'lgan. Gippokrat, sharqning buyuk hakimi va faylasuf olimi Abu Ali ibn Sino singari mutafakkirlar virusli gepatitni ta'riflab berganlar va davolaganlar. O'tgan asrlar mobaynida sarg'ayish bilan kechadigan barcha kasalliklar gepatit, ya'ni jigarning yallig'lanishi deb tushunilgan. Vaholanki, hozirgi davrda ham yuqumli bo'lmagan ko'pgina kasalliklar sariqlik alomati bilan kechadi. XVIII asrning 80-yillarida buyuk rus klinisisti S.P.Botkin virusli gepatit kasalliklari ustida ko'pgina ilmiy-tadqiqotlar olib borib, bu og'ir xastalikning yuqumli ekanini isbotlagan. Shu boisdan virusli gepatit Botkin kasalligi deb ham yuritilgan. Virusli gepatit ko'pincha tez va ommaviy tus olib, ayniqsa tabiiy ofatlar, urushlar, ocharchiliklar davrida katta-katta epidemiyalarga va pandemiyalarga sabab bo'lgan. Chunonchi zamondoshlarimiz V.M.Jdanov va A.F.Blyuger kabi akademiklarning ta'riflashicha, XIX asrda bo'lib o'tgan urushlar davrida virusli gepatit 112 marta, XX asrda esa 400 marta epidemiya shaklida tarqalgan. Ayniqsa jahon urushlari davrida virusli gepatit qit'alararo tarqalgan (pandemiya) va gepatit harbiy askarlarni va tinch aholini zararlagan. Virusli gepatit pandemiyasini shartli ravishda uch davrga bo'lish mumkin:

- Birinchi jahon urushi va undan keyingi davr (1915-1923);
- Ikkinchi jahon urushi davri (1937-1945);

➤ Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrdan boshlab, to hozirgi kungacha.

Yuqorida keltirilgan tarixiy dalillar va ilmiy-tekshirishlar virusli gepatitning juda qadimdan barcha qit'alarda mavjud bo'lganligi, aholi o'rtasida tez-tez epidemiya va pandemiya shaklida tarqalib turganligini yaqqol ko'rsatadi. Bu kasallik asrimizning 70-80 yillaridan boshlab hozirgi kunlarda ham butun dunyoda tarqalib turibdi. Virusli gepatitning keng tarqalishiga quyidagilar sabab bo'ladi:

- kasallanganlarni ro'yxatga olishning to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi;
- aholi zich yashaydigan katta-katta shaharlar sonining ko'payishi;
- aholi sonining tabiiy ravishda o'shib borishi;
- shaharlararo va qit'alararo tezyurar transport vositalarining ko'payishi;
- insoniyatning tabiiy resurslardan tobora keng foydalanishi va odamlarning muloqotda bo'lishi;
- virusli gepatitga qarshi kurash choralarining mukammal emasligi.

XX asrning 40-yillaridan hozirgi kungacha davom etayotgan ilmiy-tadqiqotlar virusli gepatitning tarqalish qonuniyatlarini to'la-to'kis o'rganib chiqib, uning qo'zo'atuvchilari kamida uch xil turdagi filtrlanuvchi virus ekanligi isbotlandi. Bu viruslar ko'p jihatdan bir-biriga o'xshash bo'lsa-da, kasallikning yuqish yo'llari, tarqalishi, yashirin davri, alomatlari va belgilari jihatidan tubdan farq qiladi. Bu viruslarning bakteriyalardan farqi shundaki, ularni faqatgina 30-40 ming marta kattalashtirib ko'rsatadigan zamonaviy elektron mikroskopdagina ko'rish mumkin.

Virusli gepatit – o'tkir yuqumli kasallik bo'lib, jigar hujayralarining zararlanishi, umumiy intoksikatsiya belgilari, teri va shilliq qavatlarning sarg'ayishi, peshobning to'q sariq yoki „pivo“ga o'xshash, najasning oqimtir tusga (gilvata rangiga) kirishi, jigar, ba'zan taloqning ham kattalashishi bilan ifodalanadi.

Virusli gepatit deganda bir-biriga o'xshash olti xil gepatit tushuniladi, bular A, B, C, D, Ye, G viruslari qo'zg'atadigan kasalliklardir. Ular yuqishiga qarab og'iz orqali (A, Ye) va parenteral yo'l bilan yuqadigan (B, C, D, G) xillarga ajratiladi. A va Ye virusli gepatitlarda viruslar bemorning axlati orqali tashqariga chiqadi. Shuning uchun axlat, suv, oziq-ovqat mahsulotlari, bemor foydalangan buyum va narsalardan ifloslanish juda xavfli hisoblanadi. Parenteral yo'l bilan yuqadigan virusli gepatitlar shprints, igna va boshqalar tibbiy asboblarni yetarli zararsizlantirmaslik oqibatida, shuningdek qon va qon preparatlari quyish hamda turli tibbiy muolajalar (ginekologik, stomatologik va b.) vaqtida yuqishi mumkin.

Virusli gepatitlar davriy kechishi bilan harakterlanadi, uning yashirin, boshlang'ich, avj olgan, orqaga qaytish va sog'ayish davrlari ajratiladi. Kasallikning yashirin davri uning turiga qarab har xil: A va Ye virusli gepatitlarda 7 kundan 60 kungacha, parenteral yo'l bilan yuqadigan xillarida 2 haftadan 6 oygacha, ba'zan 1 yilgacha davom etishi mumkin. Virusli gepatitlar yengil, o'rta va og'ir, shuningdek asoratsiz va asoratli, o'tkir, surunkali hamda vaqt-vaqti bilan qaytalanib turadigan shakllarda kechadi; ba'zan aralash xillari ham kuzatiladi. Homilador ayollar va bolalarda kasallik og'irroq kechadi. Virusli gepatitlarning shakli-shamoyili turlicha: grippga o'xshash, dispeptik, astenovegetativ, artralgiik alomatlar, aralash sindromlar bilan hamda latent (klinik belgisiz). Kasallik grippga o'xshab boshlanganda bemor to'satdan qaltiraydi, eti uvishadi. boshi og'riydi, harorati ko'tariladi, a'zoyi badani qaqshaydi, yo'taladi va hokazo. Dispeptik alomatlar bilan boshlanganida bemor ko'ngli aynib qusadi, me'da sohasida bir oz og'riq bo'ladi, ba'zan ichi ketadi; uning madori qurib, ishtahasi pasayadi,

o'ng qovurg'asi ostida og'riq paydo bo'ladi. Astenovegativ alomatlar bilan boshlanganda bemorning boshi aylanadi, og'riydi, ko'p terlaydi, o'ta injiq, yig'loqi bo'lib qoladi.

Virusli hepatitlarning boshlang'ich davri qanday sindrom bilan kechishidan qat'i nazar, shu kasallikka xos 3 belgi kuzatiladi:

- 1) siydikning pivo rangida bo'lishi;
- 2) axlat rangining oqarishi;
- 3) ko'pchilik (deyarli 90%) hollarda jigarning kattalashishi.

Davolash asosan bemorning umumiy ahvoli va kasallikning klinik belgilariga qarab olib boriladi; yengilroq xilida deyarli dori-darmonlar berilmaydi, kun tartibi va parhezga rioya qilish tavsiya etiladi. Kasallikning boshqa shakllarida ham parhez va kun tartibiga amal qilishdan tashqari, glyukoza, vitaminlar, tuzli eritmalar, qon hamda plazma va qon o'rnini bosuvchi suyuqliklar, zarur hollarda gormonlar, antibiotiklar va hokazo. buyuriladi. Bemorga vitaminlar, uglevodlar, oqsilga boy ovqatlar, shuningdek turli meva sharbatlari beriladi.

Dispanser nazorati. Virusli hepatitlarning qaysi turi bilan oo'rib o'tganlikdan qat'iy nazar, bolalar va katta yoshdagi odamlar hammasi kasalxonadan chiqqach, ma'lum muddat mobaynida dispanser nazoratida turishlari kerak. Bundan asosiy maqsad kasallikning qaytalanishi, surunkali turga o'tishi, jigarda, o't pufagida, o't yo'llarida bo'lishi mumkin bo'lgan turli asoratlarning oldini olish va to'la-to'kis davolashdir.

Virusli hepatit A turida katta yoshli odamlar kasalxonadan chiqqach, bir oydan so'ng o'zlari davolangan kasalxonaga borib, davolagan vrachga murojaat qilib, birinchi dispanser tekshiruvidan o'tishlari lozim. Agar bunday odamlar yaxshi soo'ayayotgan, barcha klinik va bioximiyaviy ko'rsatkichlar normal bo'lsa, dispanser nazoratidan chiqariladi. Agar ular soo'liqlaridan shikoyat qilib, ahvollari yaxshi emasligini aytsalar, yana uch oy davomida o'zlari yashab turgan joydagi poliklinika, ambulatoriyaning yuqumli kasalliklar kabinetida dispanser nazoratida bo'ladilar. Dispanser kuzatuvini olib borayotgan vrach bemorning ahvoli va shikoyatlariga qarab turli klinik, bioximiyaviy laboratoriya tekshirishlari o'tkazishi yoki o'tkazmasligi mumkin. Virusli hepatit A bilan oo'rib o'tgan bola kasalxonadan chiqqach, bir oydan so'ng o'zi yotib chiqqan kasalxonada davolagan vrachiga borib, birinchi dispanser tekshiruvidan o'tadi. Bunday bola yaxshi soo'ayib borayotgan, barcha klinik va bioximiyaviy ko'rsatkichlar normada bo'lsa, 3 va 6 oydan keyin o'zi yashab turgan joydagi poliklinika yoki ambulatoriya pediatriyaga borib, ikkinchi va uchinchi dispanser nazoratidan o'tadi. Agar bola organizmida biror o'zgarish bo'lib, klinik va bioximiyaviy ko'rsatkichlar normada bo'lmasa, u o'zi davolangan kasalxonaga qaytadan yotqizilib, to'la-to'kis soo'ayguncha davolanadi.

Kezi kelganda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bolalar kasalxonadan chiqqach, ba'zi otanalar ularni dispanserga olib bormaydilar. Natijada bola turli asoratlarni oyoqda o'tkazib, oqibatda bir umrga ishga yaroqsiz bo'lib qoladi.

Kasallikning oo'ir yoki yengil o'tganligiga qarab, barcha bemorlar kasalxonadan chiqqach, 2-4 hafta davomida mehnatga layoqatsiz hisoblanadi, shu muddat o'tgandan keyin ularga VKK qarori bilan ishga yoki o'qishga borish uchun ruxsat beriladi yoki bemorning ahvoliga qarab kasallik varaqasi muddati uzaytiriladi.

VKK qaroriga ko'ra virusli hepatit A bilan oo'rib o'tganlar 3 oydan 6 oygacha oo'ir jismoniy mehnat qilmasliklari, komandirovkalarga bormasliklari, oo'ir sport mash'ulotlaridan va dala ishlaridan ozod qilinishlari shart. Bulardan tashqari, 6 oy davomida

profilaktik emlash (quturishga va qoqsholga qarshi emlashlar bundan mustasno), bo'lar-bo'lmasga turli ukollarni olish, rejali jarrohlik amaliyotlarini qildirish, kuchli dori-darmonlar, alkogolli ichimliklar ichish qat'iy man qilinadi. Virusli gepatit bilan oo'rib o'tgan yosh bolalarni to'la-to'kis davolash maqsadida ixtisoslashtirilgan sanatoriy tipidagi boo'cha va yaslilarga topshirish kerak.

Parhez. Virusli gepatit bilan kasallanib o'tgan odamlar kamida 6 oydan bir yilgacha, zarurat bo'lganda vrach maslahati bilan bundan ortiq muddatga parhez tutishlari zarur. Bemor iste'mol qiladigan taomlar xilma-xil, vitaminlarga, mikroelementlarga, oqsillarga va uglevodlarga boy hamda oson singadigan, yengil hazm bo'ladigan bo'lishi shart. Virusli gepatit bilan oo'riganlarga suyuqliq ichish rejimi belgilanadi. Bemorlar iloji boricha ko'proq suyuqliq ichishlari kerak, zero suyuqliq moddalar almashinuvi chiqindilari va kasallik natijasida kelib chiqqan zaharli moddalarni organizmdan yuvib chiqaradi. Glyukozaning 5% li, osh tuzining 0,8% li fiziologik eritmalari, shirin choy, asal choy, namatak va suli damlamasi, shifokor tavsiya etgan turli mineral suvlar oz-ozdan tez-tez ichib turiladi. Uzum, o'rik, olma kabi ko'pgina meva va sabzavotlar sharbati ayniqsa foydali.

Shifokor dori-darmonlarni organizmdagi intoksikasiya darajasiga, kasallikning yengil yoki og'irligiga, bemorning yoshi va boshqa xususiyatlariga qarab alohida belgilaydi. Virusli gepatit bilan oo'riganlarga ko'p dori buyurilavermaydi, chunki bularsiz ham jigar chuqur jarohatlangan bo'ladi. Demak, virusli gepatitlarda jigarni turli dorilar, zaharlovchi moddalar ta'siridan asrash asosiy davolovchi vositadir.

Bemorga qoramol, buzoq, tovuq va quyon go'shtlaridan qaynatma sho'rva, yahna, do'lma tayyorlab berish mumkin. Sut va sut mahsulotlarining barcha turlari (qaynatilgan yoki pasterizatsiya qilingan sut), qatiq, kefir, suzma, tvorog, smetana (ahyon-ahyonda qaymoq), meva va sabzavotlardan ko'proq tabiiy holda iste'mol qilish ayni muddaodir. Bolalar kuniga 30-40 g, katta yoshli odamlar esa 50-70 g sariyoo', haftada 1-2 marta tuxum sario'i iste'mol qilishlari mumkin. Konservlangan, marinadlangan, dudlangan, qovurilgan, achchiq va sho'r oziq-ovqat mahsulotlarining barcha turlari, qo'y, o'rdak, o'oz, cho'chqa go'shtlari, konditer mahsulotlaridan shokolad, konfetlarning barcha turlari, kakao, kofe, pirojniy, tort, muzqaymoq iste'mol qilish man qilinadi. Ayniqsa xantal, garmdori, sarimsoq, zarchava, sirka kabi ziravorlarni ovqatga ishlatish, spirtli ichimliklarning barcha turlari, hatto pivo ichish aslo mumkin emas. Virusli gepatit bilan oo'rib o'tgan odamlar, ayniqsa kasalxonadan chiqqach, yozning issiq kunlarida oftob urishidan, issiqlab ketishdan, namgarchilik paytida yomo'ir va qorda qolib, sovqotishdan ehtiyot bo'lishlari lozim. Kasalxonadan chiqqandan keyin bemorning umumiy ahvoli yaxshi, laboratoriya ko'rsatkichlari normal bo'lsa, olti oydan so'ng Truskavesk, Borjomi, Yessentuki, Pyatigorsk va Jelesnovodsk kabi sanatoriy-kurortlarga borishi mumkin.

Virusli gepatitlarning oldini olish choralari. Har qanday yuqumli kasalliklarga qarshi kurashishda tibbiyot xodimlari bilan birga keng jamoatchilik ongli ravishda qatnashsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Zero, har bir insonning soo'lio'i o'z qo'lidir. Virusli gepatitlarga qarshi kurashish umumsanitariya va tibbiy choralardan iborat. Har bir odam, keng jamoatchilik kasallik bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, o'zi yashaydigan turar joylarni (xonalarni, oshxonani, hovlini), uy-ro'zo'or buyumlarini, ayniqsa suv havzalarini, vodoprovod inshootlarini, bolalar bog'cha-yaslilarini, maktablarni, umumiy ovqatlanish muassasalarini, jamoat yio'ladigan joylarni toza tutishi, juda ham ozoda saqlashi kerak. Ana shunda virusli

gepatit bilan bir qatorda boshqa yuqumli ichak kasalliklarining kamayishiga va nihoyat bora-bora yo'q bo'lib ketishiga imkon tuo'lad.

Virusli hepatit tashhisi (diagnozi) asosan bemordan olingan ma'lumotlar, kasallikka xos alomatlar, qon tahlili va boshqalar asosida qo'yiladi. Virusli hepatitning boshlang'ich davri dispeptik, kataral va soxta revmatoid sindromlarda kuzatiladigan belgilarga o'xshab ketganligi bois, uni ana shu kasalliklardan farqlay bilish lozim.

Virusli hepatitlarning oldini olishda shaxsiy gigiyena qoidalariga bekamu-ko'st amal qilish, kasallikni o'z vaqtida aniqlab, bemorni kasalxonaga yotqizish va u bilan yaqin bo'lganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish hamda u tutgan idish-tovoq va buyumlarni dezinfeksiya qilish muhim. Kasalxonadan chiqqan bemorlar ma'lum muddat dispanser nazoratida bo'lishlari lozim. Kasallikning oldini olish maqsadida A va B hepatitlarga qarshi vaksinatsiya qilinadi (emlanadi). U yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, 2-marta: 1 oyligida teri ostiga yuboriladi. Revaksinatsiya bola 6 oyligida o'tkaziladi. Emlash natijasida 95% bolalarda kasallikka qarshi immunitet paydo bo'ladi. Epidemiologik jarayonlarga qarab kattalarga ham vaksina yuboriladi, u birinchi bor qilingandan keyin oradan 1 oy yoki 6 oy o'tgach qayta emlanadi. Emlash natijasida immunitet paydo bo'lib, u 15-20-yilgacha saqlanadi va kasallik tarqalishining oldini oladi, virus tashuvchilikdan himoyalanaadi. Profilaktika maqsadida bolalarga gammaglobulin (normal immunoglobulin) dan ukol qilinadi.

Xulosa. Prezident qarori bilan har yili 1 mln nafargacha fuqaro virusli hepatit B va C turlariga skrining tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Bu Prezidentning 16 maydagi "Ayrim dolzarb virusli infeksiyalar tarqalishiga qarshi kurashish chora-tadbirlarini takomillashtirish to' o'risid"gi qarorida qayd etilgan. Shuningdek, hepatit C bilan kasallangan 10,5 ming nafar bemor davolanadi. Qolaversa, nodavlat tibbiyot tashkilotlariga qon bilan ishlaydigan xodimlarini hepatit B infeksiyasiga qarshi emlash majburiy etib belgilanmoqda. Davolash-profilaktika muassasalari va nodavlat tibbiyot tashkilotlarida yuqumli kasalliklarga, shu jumladan, surunkali virusli hepatitlarga tashxis qo'yish va ularni davolash standartlarini takomillashtirildi hamda ularga rioya qilinishi ustidan nazorat kuchaytirildi.

28 iyul - marhum Nobel mukofoti sovrindori Baruch Blumbergning tug'ilgan kuni. Gepatit B virusini kashf etgan shaxsni xotirlash uchun 2010 yil may oyida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2011 yildan boshlab Butunjahon hepatitga qarshi kurash kunini 19 maydan 28 iyulga o'zgartirishga qaror qildi. 2011 yildan boshlab har yili "28 iyul - Butunjahon hepatitga qarshi kurash kuni" sifatida nishonlab kelinmoqda.

References:

1. E.I. Musaboyev, A.Q. Bayjanov Yuqumli kasalliklar epidemiologiyasi va parazitologiya O'quv qo'llanma. -T., «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.
2. O'zbekiston Respublikasi SSVning 2018 yil 27 avgust 542-sonli buyrug'I 2-ilova .
3. Sylvia Mader, Michael Windelspecht. Human Biology. - 2015. - 14th Edition. - Publisher: McGraw-Hill Education. - 672 p.
4. Azimov Sh.T. Bolalarda virusli hepatit c kechishi, tashxis qo'yish va davolash usullari. /Monografiya. Toshkent 2024.